

Competența de consiliere online în carieră: limite și perspective

Aida **COTRUȚA**

doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat: *Articolul prezintă rezultatele experimentului psihopedagogic privind aplicarea mecanismului de dezvoltare a competenței de proiectare online a carierei prin intermediul platformei educaționale e-Cariera. Integrarea rapidă a sistemelor TIC în educație poate genera efecte pozitive asupra calității programelor de instruire și a serviciilor de consiliere*

în carieră, iar utilizarea acestora de o manieră chibzuită poate contribui în mod eficient la un produs de calitate al sistemului educațional.

Cuvinte-cheie: *consiliere online în carieră, viziune, portofoliu de carieră.*

Abstract: *The article presents the results of the psycho-pedagogical experiment on the application of the mechanism for developing the online career design competence through the e-Career educational platform. The rapid integration of ICT systems into education can have positive effects on the quality of training programs and online career counseling services, and their use and application in a well-thought-out manner can effectively contribute to the quality of the educational system product.*

Keywords: *online career counseling, vision, career portfolio.*

De rând cu dezvoltarea TIC, domeniul de proiectare a carierei, de consiliere în carieră, de orientare vocațională cunoaște o evoluție, inclusiv pe dimensiunea online. Aplicarea softurilor educaționale bazate pe TIC nu urmărește să înlocuiască modelul tradițional de formare, ci să intervină în momentul oportun beneficiarului prin reducerea distanței dintre acesta și prestator, în scopul atingerii obiectivelor de ghidare și de proiectare a carierei, precum și al sporirii randamentului relaționării actorilor implicați.

Procesul de elaborare și aplicare a mecanismului de dezvoltare a competenței de proiectare online a carierei va da rezultate dacă se vor respecta principiile utilizării platformei educaționale conform metodologiei de proiectare a carierei prin intermediul sistemelor TIC.

Realizarea acestui proces într-un sistem mixt, precum și abordarea sistemică și sistematică a fenomenului vor contribui la dezvoltarea competenței de proiectare online

a carierei prin colaborare directă cu factorul educațional și menținerea persoanei în contact cu realitatea mediului educațional, social, economic.

În contextul cercetării *Repere psihopedagogice ale utilizării sistemelor TIC în educația pentru carieră*, am efectuat un experiment psihopedagogic prin care am încercat să argumentăm reperele conceptuale ale programelor inițiate și desfășurate de Centrul de ghidare în carieră și relații cu piața muncii.

Experimentul a decurs în trei etape:

- etapa de constatare, în care au fost analizate nevoile privind dezvoltarea competenței de proiectare online a carierei;
- etapa formativă a procesului de dezvoltare a competenței de proiectare online a carierei;
- etapa de control, de ieșire din procesul de dezvoltare a competenței de proiectare online a carierei și obținerea feedback-ului [1].

La baza deciziei privind selectarea eșantionului au stat relațiile de colaborare stabilite în cadrul programelor educaționale ale Centrului de ghidare în carieră și relații cu piața muncii, partenerii manifestând interes, beneficiind de servicii de ghidare și de proiectare a carierei în cadrul Universității de Stat din Moldova (USM).

La etapa de constatare, grupul de lucru a fost format din 58 de persoane cu vârsta cuprinsă între 15 și 40 de ani: studenți-voluntari ai USM, de la diverse facultăți; elevii clasei a IX-a a Liceului Teoretic Cruglic, raionul Criuleni; elevi ai clasei a VIII-a din Chișinău; elevi care au participat la Programul *Student pentru o zi – 2018* organizat de USM; persoane angajate în câmpul muncii.

În structurarea eșantionului, am pornit de la raționamentul că platforma educațională *e-Cariera* va funcționa în regim online pentru toți cei interesați de proiectarea unui traseu profesional calitativ în raport cu potențialul individual, precum și de serviciile educaționale ale USM (elevi – 15,5%, studenți – 74,1%, angajați – 10,4%).

Platforma educațională *e-Cariera* are la bază modelul DOTS de proiectare a carierei, dezvoltat de Law & Watts în anul 1977 [2]. Instrumentele utilizate în cadrul cercetării au fost plasate online pe platforma de socializare Facebook și în poșta electronică, care au servit ca modalitate de comunicare și de acces la chestionarele online. Acest criteriu a fost o cerință și o nevoie reciprocă:

- ✓ din partea echipei de cercetare, fiind o posibilitate: de a avea acces la grupul de tineri; de a analiza modalitatea de comunicare online cu destinatarii; de a investiga abilitatea de accesare a serviciilor online de proiectare a carierei; de rezolvare a diferitelor situații cu privire la accesarea serviciilor;
- ✓ din partea respondenților la cercetare: platforma Facebook este rețeaua în care se intersectează domeniul personal cu cel profesional, criteriul ce permite prezența online în marea parte a timpului, spre exemplu, navigarea și interrelaționarea pe această platformă creează un mediu mai prietenos și favorabil comunicării.

Drept puncte de reper la etapa de constatare a nevoii privind dezvoltarea competenței de proiectare online a carierei au servit următoarele:

- identificarea semnificației termenului de *carieră*;
- determinarea componentelor unui proiect de carieră;
- identificarea motivelor elaborării unui proiect de carieră;

- participarea tinerilor la sesiuni de proiectare a carierei;
- identificarea modalităților de participare la sesiuni de proiectare a carierei;
- disponibilitatea de a participa online la sesiuni;
- identificarea spațiului și investiția de timp necesare procesului de proiectare online a carierei (în Centrul de ghidare în carieră, de acasă sau la facultate).

Aceste aspecte au stat la baza elaborării chestionarului cu privire la analiza nevoilor de proiectare online a carierei.

Majoritatea respondenților nu au beneficiat de experiența de a participa vreodată la sesiuni de proiectare a carierei (69%). În urma analizei datelor, putem afirma că 74,1% din subiecți asociază termenul de *carieră* cu *împlinirea personală*, după care urmează *satisfacția profesională* (70,7%), *condiții avantajoase* și *recunoașterea și aprecierea celor din jur* (50% și, respectiv 51,7%). Criteriul *prestigiu* are o cotație de 37,9% și doar 15,5% din respondenți au optat pentru *posturi înalte*. Menționăm că la acest item respondenții urmau să se pronunțe asupra a trei variante de răspuns. Totodată, nimeni nu s-a arătat indiferent față de cariera proprie, varianta *nu are nicio semnificație* înregistrând zero răspunsuri.

Următoarele rezultate descriu convingerile respondenților referitoare la componentele planului de carieră. Deși au oferit răspunsuri relevante, având posibilitatea de a alege nu mai puțin de 4 componente, mai mulți respondenți s-au lăsat conduși, în mod intuitiv, de anumite concepte care se asociază între ele: carieră – piața muncii, plan – bazele managementului.

Diagrama 1. *Reflectarea importanței componentelor proiectului de carieră*

Nu negăm importanța cunoașterii acestor aspecte, dar, odată ce abordăm subiectul planului de carieră, ne referim mai mult la resursele pe care trebuie să le investim, precum și la aspectele ce țin de viziunea proprie asupra viitorului, care, de fapt, a fost evidențiată de doar 46,6% din subiecți.

Referindu-ne la motivele elaborării unui proiect de carieră, cel mai mare scor l-a obținut *dorința de a mă dezvolta* (82,8%) și *nevoia de a-mi crea traseul profesional* (69%), urmate de *necesitatea de a-mi*

descoperi resursele și de posibilitatea de a-mi organiza timpul (29,3% și, respectiv, 15,5%). Doar două persoane au indicat faptul că motivul elaborării unui proiect de carieră ar fi cerința venită din partea factorului educațional.

Deși majoritatea respondenților nu au participat la sesiuni de proiectare a carierei, 62,1% au optat pentru implicare de acasă în procesul de proiectare online a acesteia, 37,9% au selectat opțiunea *Centrul de ghidare în carieră*, iar 15,5% au preferat facultatea.

Pentru realizarea experimentului formativ de dezvoltare a competenței de proiectare online a carierei, am creat două instrumente care să ne ajute să stabilim numărul de intrări în sistem la etapa de constatare, precum și numărul de ieșiri din proces la etapa de control, ceea ce ar însemna finalizarea tuturor etapelor proiectării online a carierei.

Platforma educațională *e-Cariera* a fost creată pe un spațiu web cu acces liber, iar ulterior a obținut adresă pe serverul Universității de Stat din Moldova. Pentru intrarea în sistem, au fost formulate câteva recomandări, în scopul ghidării beneficiarului în procesul de proiectare online a carierei. Astfel, prin canalul de comunicare stabilit de comun acord, participanții au primit mesaje privind algoritmul de lucru:

- accesează link-ul <http://www.ecariera.md.s68.hhos.ru/>;
- înregistrează-te în sistem, folosește-te de sugestiile pe care ți le oferă sistemul;
- intră în cont utilizând IDNP-ul și parola pe care ai specificat-o la înregistrare;
- citește cu atenție și urmează pașii necesari;
- după completarea chestionarului de pe pagină, revino la contul personal și accesează Testul 1;
- completează 7 teste;
- accesează butonul *planificarea carierei*.

Vom specifica că, în procesul de lucru, plasarea anumitor instrumente în sistem a suferit modificări repetate, din motivul evitării anumitor pași de către participanți. Conform concepției de *consiliere online în carieră*, ne-am propus ca platforma să ofere accesibilitate, sprijin, precum și autonomie în utilizare la distanță. De aceea, s-a cerut un algoritm clar al parcurgerii procesului de proiectare online a carierei.

Chestionarele și-au propus să măsoare:

- așteptările beneficiarului în urma testării online;
- timpul investit pentru testare;
- condițiile de elaborare a unui plan de carieră;
- gradul de importanță a componentelor planului de carieră;
- dificultățile întâlnite în procesul testării online;
- tendința persoanei de a amâna/realiza sarcina.

Ambele chestionare au conținut itemi care au reflectat aceleași componente: la intrare în sistem și la ieșire din sistem. În acest context, ne-am propus să

identificăm diferențele dintre cele două etape, dacă au survenit schimbări și care au fost acestea, operate de respondenți în procesul de dezvoltare a competenței de proiectare online a carierei.

În demersul diagnostic, am descris componența eșantionului la etapa de constatare și numărul respondenților. Deși a rămas constantă la etapa de intrare, componența eșantionului s-a schimbat din punctul de vedere al statutului și al vârstei. La etapa de constatare, respondenții aveau vârsta cuprinsă între 15 și 40 de ani, iar la etapa formativă și la ieșire din proces – între 15 și 28 de ani.

Instrumentele au fost plasate în mediul online în cadrul grupului închis *Clubul voluntarilor USM*, din comunitatea Facebook, la care au avut acces peste 80 de studenți. Numărul angajaților care au participat la întreg procesul s-a redus de la 6 la 2 persoane, deoarece, atât studenții, cât și angajații, au avut libertatea de a alege perioada de timp și modalitatea de participare, în funcție de nevoile fiecăruia. De asemenea, la toate trei etape au intervenit schimbări și în lotul studenților, numărul acestora la etapa de constatare fiind de 43 (74,1%), 38 (65,5%) dintre ei intrând în proces, iar la final observăm 39 de respondenți (72,2%), ceea ce semnifică completarea portofoliului de carieră. Acest calcul se explică prin faptul că la intrarea în sistem unii respondenți au purces direct la accesarea testelor, evitând algoritmul descris anterior și neglijând textul explicit.

Experimentul cu grupul de elevi s-a desfășurat în două moduri:

- online, cu elevi de liceu, participanți la programul *Student USM pentru o zi – 2018*;
- contact direct cu elevii clasei a X-a, prin asistare în sala de calculatoare a Bibliotecii USM.

De menționat că participanții online au demonstrat un comportament independent, accesând platforma în jur de 1h 30 min., într-o zi de duminică, ceea ce relevă pregătire în utilizarea Internetului, precum și gestionarea timpului în funcție de nevoile personale.

În schimb, elevii din clasa a X-a au întâmpinat anumite dificultăți, legate de conexiunea la Internet și de pregătirea insuficientă vizând accesarea diferitelor motoare de căutare. Argument: cunoștințele pe care le posedă cu privire la navigarea pe Internet și accesarea informațiilor se datorează relaționării colegiale.

Totuși, 13 elevi (24,1%) au reușit să elaboreze planul de carieră, să obțină rezumatul testelor și, în final, să completeze portofoliul de carieră. Analizând chestionarele pre- și posttest, am constatat că la etapa formativă, la intrare în proces, 40 de respondenți (69%) au pledat pentru descoperirea potențialului individual; 29 (50%) au manifestat interes față de compatibilitatea dintre potențialul individual și ocupația preferată; 28 (48,3%) au selectat *domenii de angajare* și 18 (31%) au

optat pentru alcătuirea unui portofoliu de carieră. În jur de 2% din respondenți s-au arătat curioși față de procesul de proiectare online a carierei (Diagrama 2).

Deși la această etapă nu a fost prevăzută acoperirea tuturor componentelor stipulate în chestionar, cum ar fi *domeniile de angajare*, rezultatele posttestării descriu gradul de acoperire a așteptărilor: 83,3% din respondenți manifestă satisfacție în legătură cu obținerea unui răspuns complex în urma procesului de proiectare online a carierei, în timp ce 16,7% solicită ajutorul consilierului pentru a interveni cu o interpretare mai detaliată a rezultatelor înregistrate.

Cu toate că la intrare în jur de 2% din respondenți s-au implicat din curiozitate, ulterior niciunul nu a rămas nesatisfăcut de procesul de proiectare online a carierei.

Următoarele rezultate descriu situația în care 46,6% din respondenți nu au elaborat niciodată un plan de carieră, restul susținând că au trecut prin acest exercițiu în diferite contexte (Diagrama 3).

Analizând rezultatele, putem deduce faptul că fie respondenții nu cunosc ce reprezintă un plan de carieră, fie au încercat să formuleze, în cadrul unor activități, anumite obiective sau au stabilit un scop profesional, însă aceasta a rămas la nivel de schiță sau de plan imaginar, care are forma unor gânduri de viitor legate de un scop profesional. Acest fapt este confirmat prin răspunsurile oferite privind *dificultățile la completare*: 42,6% din respondenți specifică ca *elaborarea unui plan de carieră* prezintă dificultăți, 25,9% *nu au întâlnit dificultăți*, iar 14% găsesc dificilă *completarea itemilor chestionarelor*.

Referindu-se la aspectele legate de elaborarea online a planului de carieră, majoritatea respondenților (70,4%) susțin că *un plan de carieră le formează o viziune de viitor*; câte 37% susțin că exercițiul le clarifică ce doresc să facă și îi ajută să înțeleagă încotro să meargă; 38% *s-au văzut în situația de a formula pași de acțiune*, iar alții (11%) *au nevoie de consiliere în carieră*. Totuși, au fost și respondenți care au considerat că *elaborarea planului de carieră nu rezolvă prea multe într-o perioadă când lucrurile se schimbă rapid*, însă niciunul nu a opinat că elaborarea planului de carieră e o *pierdere de timp*.

Procesul de proiectare online a carierei reclamă multă implicare și dedicație, deseori în absența factorului educațional. De aceea, un criteriu de evaluare a acestuia a fost durata de timp pe care respondenții preferă să o consacre îndeplinirii sarcinii în cauză. De menționat că din partea consilierului nu a fost specificată perioada de timp necesară consilierii, lăsând acest aspect la discreția fiecăruia.

În rezultat, dacă la etapa de pretestare răspunsurile s-au împărțit între *60 de minute per întreg proces/30 de minute pe zi și conform recomandărilor consilierului în carieră* (55,2%), atunci la ieșire majoritatea respondenților (63%) au specificat în chestionar o durată de 60-120 de minute.

Un argument care vine să completeze decizia tânărului de a-și alege timpul pentru anumite sarcini este și înregistrarea

Diagrama 2. Așteptările participanților în urma procesului de proiectare online a carierei

Diagrama 3. Contextul elaborării planului de carieră

Diagrama 4. Viziunea asupra elaborării online a planului de carieră

orelor stabilite pentru exercițiul dat, valorile respective variind pe toată perioada celor 24 de ore.

Cele prezentate anterior au reflectat etapele experimentului pedagogic, care au permis analiza și sintetizarea datelor în urma aplicării instrumentelor selectate. Un aspect important al cercetării l-a constituit funcționalitatea platformei, în afară de aplicabilitatea instrumentelor. În acest context, ne referim mai ales la monitorizarea procesului de funcționare a sistemului, precum și la supravegherea beneficiarilor, din perspectiva parcurgerii traseului în cadrul platformei.

Astfel, în urma analizei datelor fixate de sistem, constatăm că s-au înregistrat 71 de persoane, 63 au parcurs etapa testării obligatorii, necesară pentru diagnosticarea potențialului individual, și 50 au elaborat planul de carieră, creându-și portofoliul de carieră. Diferența dintre datele privind numărul respondenților intrați în proces (58 de persoane) și al celor înregistrați în sistem (71 de persoane) se explică prin faptul că unii au solicitat permisiunea de participare și a persoanelor terțe (frați, surori, colegi), care nu au fost incluși inițial în proiectul de cercetare. De aici și diferența dintre numărul respondenților monitorizați și al celor înregistrați în sistem.

De asemenea, se atestă o discrepanță între numărul celor care au ieșit din proces (54 de respondenți) și al celor care au elaborat planul de carieră (50 de respondenți). Unul dintre principiile pe care s-a bazat cercetarea de față este cel al algoritmicității, ceea ce presupune prezența unui algoritm bine gândit și explicit, care să permită dezvoltarea competenței de proiectare online a carierei, inclusiv la distanță. Însă, în procesul desfășurării experimentului, algoritmul accesării instrumentelor a suferit modificări, în unele cazuri participanții ocoleau intenționat sau din neatenție

anumite instrumente. Acest fapt explică diferența de 4 respondenți la finalizarea procesului.

Așadar, prin experimentul descris, ne-am propus să constatăm eficiența unui proces de proiectare online a carierei la tineri, prin aplicarea metodologiei de dezvoltare a competenței de consiliere a carierei prin intermediul sistemelor TIC.

În concluzie: Serviciul de consiliere online în carieră contribuie la procesul de proiectare a traseului profesional al beneficiarului, iar apelarea la acest serviciu pe parcursul școlarității va pregăti absolventul pentru admitere la studiile universitare, aducându-l la etapa de a lua o decizie conștientă și asumată privind alegerea specialității, în virtutea vocației sale și a potențialului individual. Aspectele evidențiate au condus demersul științific al cercetării noastre spre necesitatea unei abordări complexe, din perspectiva managementului procesului de consiliere online în carieră. Acest fapt permite înțelegerea și controlul structurilor complexe caracteristice procesului. Abordarea sistemică contribuie la integrarea consilierii online în carieră în sistemul educațional, care, la rândul său, favorizează realizarea proiectării carierei individului în decursul evoluției sale intelectuale. Totodată, etapele de parcurgere a acestui demers se găsesc în strânsă legătură cu nevoile specifice ale fiecărui grup-țintă.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Șevciuc M., Triboi I. Metodologia cercetării și statistica aplicată în psihologie și pedagogie. Chișinău: CEP USM, 2013. 160 p.
2. Watts A.G. et al. Computers in guidance. In: Rethinking Careers Education and Guidance: Theory, Policy and Practice. London: Routledge, 1996, pp. 269-283.